

ЃЎЗА ГЕНКОЛЛЕКЦИЯСИ ЛИНИЯЛАРИДА F₂ АВЛОДЛАРИДА ТОЛА УЗУНЛИГИ БЕЛГИСИНИНГ ЎЗГАРУВЧАНЛИГИНИ АНИҚЛАШ

Хайитова Шахло Давлатовна

Термиз давлат педагогика институти Кимё-биология кафедраси доценти

xayitova2016@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15603684>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон Миллий Университетининг Ѓўза генетик коллекцияси линияларида ўтказилаётган тадқиқотлар алоҳида аҳамият касб этади. Ўзбекистон Миллий Университетининг Ѓўза генколлекцияси линияларида F₂ авлодларида тола узунлиги белгисининг ўзгарувчанлигини аниқлаш ижобий ҳолда **ирсийланиши** тажрибада аниқланган

Калит сўзлар. генетик коллекцияси, линия, **изоген, интрогрессив, тола индекси,** комбинация.

Аннотация. В статье приведены результаты анализа наследования хозяйственно-ценных признаков и технологического качества волокна у бекроссных гибридов F₁ от скрещивания линий генколлекции хлопчатника, являющихся ценными донорами качества волокна с линией Л-608, Л-620, Л-4112, Л-607, Л-489

Ключевые слова: генетическая коллекция, линия, изогенный, интрогрессивный, индекс волокон, комбинация

Abstract. The Results of the analysis of the inheritance economic-valuable characteristic and fiber technological quality of reciprocal hybrids F₁ in this article is written. These hybrids are received from crossbreeding lines of genetic cotton collection with lines Л-608, Л-620, Л-4112, Л-607, Л-489. The cotton lines are a valuable donor of fiber technological quality.

Key words: genetic collection, line, isogenic, introgressive, fiber index, combination

Кириш. Бугунги кунга келиб пахта етиштирувчи мамлакатларда, шу жумладан бизнинг Республикамизда ҳам жaxon бозоридаги талаб даражаси ўзгаришига ва бошқа шарт-шароитларни эътиборга олган ҳолда пахта толасининг сифатига катта аҳамият берилмоқда. Тола узунлиги кўрсаткичига эга бўлиши бу ғўза навининг муҳим ўзига хос хусусиятларидан биридир. Ѓўза навларининг тола сифатига толанинг узунлиги, пишиқлиги, ингичкалиги (метрик номери), етилганлиги, чўзилувчанлиги, эластиклиги ва жилваси билан тавсинфланади. Бундай хусусиятга эга бўлган навларни яратиш эса генетик ва селекционерларимиз учун муаммоли масала бўлиб ҳисобланади.

Ўзбекистон Миллий университети генетик-олимлари томонидан ғўзанинг сифат ва миқдорий белгиларнинг ирсийланиш қонуниятларини ўрганилиб, шу билан бирга уларнинг генетик белгиланиш механизmlарини ҳамда толанинг узунлигини, унинг пишиқлик даражасини ва чигитнинг катта кичиклигига ҳам эътибор берилиб уларнинг боғлиқлигини аниқланиб келинмоқда.[1,2,3].

Тадқиқотларимизнинг асосий мақсади ғўза генетик коллекцияси линиялари мисолида тола узунлиги бўйича муҳим қимматли-хўжалик белгаларига эга бўлган Л-608, Л-620, Л-4112 каби ота-она линиялари ва уларнинг биринчи F₁, иккинчи F₂ дурагайларида тола узунлигининг ўзгарувчанлигини ўрганишдир. Тола узунлиги белгиси ташқи шароит омилларига (суғориш вақти ва тартиби, озиклантириш, ҳарорат ва ҳ.к.) таъсирчан бўлиб бир тупнинг ўзида жойлашган жойига қараб фарқланади. Шунинг учун генетик таҳлил жараёнида паратипик ўзгарувчанликнинг аҳамиятини инобатга олиш зарур. Жадвалда(1 жадвал) кўрсатилгандек ўрганилаётган Л-608, Л-620, Л-4112, Л-607 каби ота-она интрогрессив линиялар иштирокида олинган дурагайларида тола чиқиши ва тола узунлиги

бўйича вариацион ўзгарувчанлиги кўрсаткичларнинг вариацияланиш қаторлари 1-2 жадвалларда келтирилган. 1- жадвал

Вўза генколлекцияси линиялари Л-608 ва Л-620 билан бўлган F₁ ҳамда F₂ дурагайларида қимматли-хўжалик белгиларидан бири тола узунлигининг вариацион ўзгарувчанлиги кўрсаткичлари

Тадқиқотларимизда тола узунлиги бўйича вариацияланиш қаторларига назар ташласак бунда Л-608 ва Л-620 ота-она линияларнинг ўртача кўрсаткичи 33.9 ва 34.2 мм га тенг бўлиб 5 та синф кўламида жойлашган.

Биринчи авлод F₁ Л-608 х Л-620 дурагайларида тола узунлигининг ўртача кўрсаткичи 34.4 мм бўлиб 31-35 мм оралиғида 3 та синф кўламида жойлашган ва уларнинг кўрсаткичлари ўнг томонга силжиган.

Иккинчи авлод F₂ Л-608 х Л-620 дурагайларида тола узунлигининг ўртача кўрсаткичи 37.2 мм бўлиб 4 синф кўламида жойлашган ҳамда кўрсаткичлари ўнг томонда жойлашган.

2- жадвал

Вўза генколлекцияси линиялари Л-620 ва Л-4112 билан бўлган F₁ ҳамда F₂ дурагайларида қимматли-хўжалик белгиларидан бири тола узунлигининг вариацион ўзгарувчанлиги кўрсаткичлари

Материаллар	Тукла ниш типи	n	Синфларнинг ўртача кўрсаткичлари					X±m	σ	V
			31	33	35	37	39			
Л-620	ОС		8	39	14	10		34,7±0,20	1,73	4,99
Л-4112	ОС	55	2	6	26	17	4	36,6 ± 0,24	1,78	4,87
F ₁ Л-620х Л-4112	ОС	24		2	11	9	2	36,9 ± 0,32	1,55	4,22
F ₂ Л-620 х Л-4112	ОС	36	1	4	13	16	2	36,8±0,29	1,74	4,74

Шунингдек, 2-жадвалда кўришиб турганидек Л-620 линиясининг тола узунлиги бўйича ўртача кўрсаткич 34.7мм, 31-37мм оралиғида 4та синф кўламида жойлашган ва кўрсаткичлар ўнг томонга силжиган.

Л-4112 линиясининг тола узунлиги ўртача кўрсаткичи 36,5 мм, 31-39 мм оралиғида 5та синф бўлиб жойлашган ва кўрсаткичларилар ўнг томонга силжиган.

Биринчи авлод F₁ Л-620 х Л-4112 дурагайларида тола узунлигининг ўртача кўрсаткичи 36.9 мм, 33-39 мм оралиғида 4 та синф кўламида жойлашган ва уларнинг кўрсаткичларилари ўнг томонга силжиган.

Иккинчи авлод F₂ Л-620 х Л-4112 дурагайларида тола узунлигининг ўртача кўрсаткичи 36.7 мм, 31-39 мм оралиғида 5 та синф бўлиб жойлашаган, кўрсаткичлари ўнг томонга силжиган.

Материаллар	Тукла ниш типи	n	Синфларнинг ўртача кўрсаткичлари					X±m	σ	V	
			29	31	33	35	37				39
Л-620	ОС	28	2	8	5	11	2		34,2 ± 0,43	2,27	6,62
Л-608	ОС	46	5	11	15	10	15		33,7 ± 0,34	2,32	6,86
F ₁ Л-608х Л-620	ОС	35		7	14	14			34,4 ± 0,26	1,52	4,41
F ₂ Л-608 х Л-620	ОС	79			4	26	43	6	37,3 ± 0,16	1,40	3,75

узунлиги белгиси полигенлар томонидан ирсийланади. Таҳлилимиз натижаида бу белгининг F_1 ва F_2 дурагайларда ирсийланиши аддитив ва ноаддитив генлар таъсирида белгиланиб, унга узун толанинг тўлиқсиз доминантлик тарзида ирсийланиши хос эканлигини таъкидлайди. Айрим линияларда толанинг узун бўлиши доминант генларга боғлиқ бўлса, бошқа линияларда бу белги рецессив генлар орқали бошқарилади деган фикрлар мавжуд.

Шунингдек таҳлилимиз натижасига кўра бошлангич ота-она Л-608 ва Л-620 линияларига нисбатан тола узунлиги бўйича биринчи, иккинчи авлод ва беккросс дурагайларида бу кўрсаткичлар ўнг томонга силжиган. Бу эса дурагайларда ота-онага нисбатан тола узунлиги белгиси бўйича гетерозис ҳолда ижобий ирсийланишини маълум қилди.

2. Тола узунлиги бўйича бўлган вариацион ўзгарувчанликда Л-608 ва Л-620, Л-620 ва Л-4112 линиялари комбинацияларида ота-онага нисбатан тола узунлиги кўрсаткичлари биринчи, иккинчи авлод ва беккросс дурагайларида ўнг томонга силжиган. Ушбу линия дурагайларида ирсийланаётган тола узунлиги белгиси бўйича ота-она линияларининг F_1 ва F_2 дурагайларида тола узунлиги оралиқ ҳолда ирсийланган бўлиб F_v дургайларида ушбу белги бўйича нисбатан баландроқ ҳолда ирсийланиши маълум бўлди.

АДАБИЁТЛАР

1. Мусаев Ж.А., Алматов А.С., Тўрабеков.Ш., Абзалов М.Ф., Фатхуллаева Г.Н, Мусаева С.Т., Закиров.С.А, Рахимов.А.К, “Генетический анализ признаков хлопчатника“. Тошкент. Изд-во НУУз, 2005. с.121.

2. Мусаев Ж.А. Характер наследования подпушка семян и хлопчатника *G.hirsutum.L.* «Генетика» 1972. № 2.

3. Иброхимов П.Ш., Автономов В.А. *G.barbadense L.* турига хос навлардаги асосий хўжалик белгиларининг ирсийланиши. //Ўза генетикаси, селекцияси, уруғчилиги ва бедачилик тўплами. –Тошкент, 1993, б. 47-50.

4. Khayitova, Sh. D. "Study of the degree of dominance of valuable economic traits in hybrid lines of the genetic collection of cotton." colloquium-journal. No. 9-2 Goloprstan District Employment Center Goloprstan District Employment Center

5. Khayitova Sh. D. “Development of Economic Traits in Backcross Hybrids of Cotton Genetic Collection Lines” Eurasian Research Bulletin.Genius journals publishing Ggroup.//Belgiya. 2022 y.15.12. P.149-153.